

ZNAČAJ KOMUNIKACIJE U SAVREMENOM MENADŽMENTU

*Slađana Vujičić¹, Kristina Vujačić², Suzana Dragičević³, Pavle Nikolić⁴,
Dragana Radosavljević⁵*

Apstrakt

Komunikacija predstavlja jedan od ključnih stubova savremenog menadžmenta i osnovni preduslov efikasnog funkcionisanja organizacije. U uslovima ubrzanih promena, složenih organizacionih struktura i rastućih zahteva tržišta, kvalitet komunikacije direktno utiče na proces donošenja menadžerskih odluka, motivaciju zaposlenih, timski rad i ukupne poslovne rezultate.

Cilj ovog rada jeste da se analizira značaj komunikacija u savremenom menadžmentu, sa posebnim akcentom na njene osnovne oblike, funkcije i ulogu u procesu upravljanja ljudskim resursima. Rad razmatra komunikaciju kao strateški menadžerski alat, a ne samo kao tehnički proces razmene informacija. Posebna pažnja posvećena je uticaju komunikacije na donošenje menadžerskih odluka, motivaciju zaposlenih, efikasnost timskog rada i razvoj pozitivne organizacione kulture.

Ključne reči: komunikacija, menadžment, donošenje odluka, timski rad, komunikacione veštine.

Uvod

Komunikacija predstavlja jedan od temeljnih procesa u menadžmentu i ključni je preduslov za efikasno funkcionisanje savremenih organizacija. Bez obzira na sektor delovanja, uspešno planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola poslovnih aktivnosti nezamislivi su bez jasno strukturisanih i efikasnih komunikacionih tokova. U literaturi se komunikacija definiše kao proces razmene informacija, ideja i značenja između pojedinaca ili grupa, sa ciljem postizanja zajedničkog razumevanja (Robbins & Judge, 2017). U savremenom poslovnom okruženju, koje karakterišu ubrzane tehnološke promene, digitalizacija procesa i rastuća kompleksnost organizacionih struktura, značaj komunikacije dodatno dobija na važnosti. Menadžeri se suočavaju sa potrebom da u kratkom vremenskom roku obrade veliku količinu informacija, donesu odluke i koordiniraju aktivnosti različitih timova. Efikasna komunikacija omogućava smanjenje nesigurnosti, jasnije definisanje ciljeva i uloga zaposlenih, kao i brže prilagođavanje promenama u okruženju (Daft, 2016).

¹ Slađana Vujičić, Fakultet zdravstvene nege, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, BiH, dekan.fzs@ubn.rs.ba

² Kristina Vujačić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, BiH, kristina.vujacic.nk@gmail.com

³ Suzana Dragičević Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, BiH, pejicsuzana16@gmail.com

⁴ Pavle Nikolić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, BiH, pavlenikolic2003@gmail.com

⁵ Dragana Radosavljević, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, BiH, dragana9763@gmail.com

Poseban značaj komunikacija ima u sektorima u kojima greške u razmeni informacija mogu imati ozbiljne posledice, kao što su zdravstvene ustanove, apoteke, farmaceutske kompanije i regulatorna tela. U ovim organizacijama, tačnost, blagovremenost i jasnoća informacija direktno utiču na kvalitet zdravstvene zaštite, bezbednost pacijenata i efikasnost sistema u celini. Istraživanja pokazuju da su loša komunikacija i nejasni komunikacioni kanali među glavnim uzrocima organizacionih grešaka i konflikata u zdravstvenom menadžmentu (WHO, 2017). Komunikacija u menadžmentu ne obuhvata samo formalne tokove informacija, već i neformalne oblike interakcije koji značajno utiču na organizacionu klimu i međuljudske odnose. Menadžeri kroz komunikaciju ne samo da prenose zadatke i odluke, već i oblikuju vrednosti, norme i ponašanja zaposlenih. Prema Mintzbergu (2009), komunikacija je jedan od ključnih alata menadžera u obavljanju njihove leaderske uloge, jer omogućava motivisanje zaposlenih, rešavanje konflikata i izgradnju poverenja.

Savremeni menadžment sve više prepoznaje komunikaciju kao strateški resurs. Kvalitetna interna komunikacija doprinosi većem zadovoljstvu zaposlenih, jačanju njihove posvećenosti organizaciji i povećanju produktivnosti (Clampitt, 2016). Sa druge strane, eksterna komunikacija ima presudnu ulogu u izgradnji reputacije organizacije, odnosa sa korisnicima, partnerima i regulatornim institucijama. U uslovima digitalne transformacije, komunikacija se dodatno menja kroz upotrebu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija, što zahteva od menadžera razvoj novih komunikacionih veština i prilagođavanje stilova upravljanja. Savremena sredstva komunikacije i multimedijiski uređaji omogućavaju obavljanje komunikacije na način od koga prethodno opasnost gubljenja individualnosti, stvaranja unificiranosti među ljudima, gubljenja prirodne emocionalnosti i osećajnosti, nestajanja realnog kontakta sa stvarnošću (Vujičić i dr., 2023). Iz tih razloga, potreba direktnog, ličnog komuniciranja između ljudi bi trebalo da ima poseban značaj (Nikitović, Vujičić, 2020).

Cilj ovog rada jeste da se analizira značaj komunikacije u savremenom menadžmentu, sa posebnim akcentom na njene osnovne karakteristike, vrste i funkcije. Rad se fokusira i na komunikacione veštine koje menadžeri moraju posedovati kako bi obezbedili efikasan radni tok, prevazišli potencijalne prepreke u komunikaciji i stvorili radno okruženje koje podstiče saradnju, motivaciju i profesionalni razvoj zaposlenih. Time se naglašava da komunikacija nije samo tehnički proces razmene informacija, već i ključni upravljački mehanizam koji direktno utiče na organizacionu kulturu, kvalitet rada i ukupne poslovne rezultate.

Pojam komunikacije

Komunikacija predstavlja jedan od osnovnih procesa u ljudskom društvu i organizacijama, jer omogućava razmenu informacija, ideja, stavova i emocija između pojedinaca i grupa. Prema Robbinsu i Coulteru, komunikacija se definiše kao proces razmene informacija i značenja između pošiljaoca i primaoca, sa ciljem postizanja zajedničkog razumevanja (Robbins & Coulter, 2018). Ovaj proces podrazumeva nekoliko ključnih faza: kodiranje poruke, izbor komunikacionog kanala, prenos poruke, dekodiranje i povratnu informaciju. Svaka od ovih faza može biti izvor potencijalnih prepreka koje utiču na efikasnost komunikacije. Komunikacija ne predstavlja samo tehnički proces prenosa informacija, već i društveni proces koji oblikuje odnose, stavove i ponašanja zaposlenih. Kroz komunikaciju se definišu ciljevi organizacije, prenose

odluke menadžmenta i uspostavlja koordinacija između različitih organizacionih jedinica (Daft, 2016). Efikasna komunikacija omogućava zaposlenima da razumeju svoju ulogu u organizaciji, dok menadžerima pruža osnovu za praćenje performansi i donošenje odluka.

Savremena teorija menadžmenta naglašava da komunikacija ima i simboličku funkciju, jer kroz način komuniciranja lideri šalju poruke o vrednostima, prioritetima i očekivanjima u organizaciji (Mintzberg, 2009). Zbog toga se komunikacija smatra ključnim faktorom organizacione kohezije, stabilnosti i dugoročne održivosti.

Komunikacija i menadžment

Sve osnovne funkcije menadžmenta planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola neposredno su povezane sa komunikacijom. Planiranje zahteva razmenu informacija o ciljevima, resursima i strategijama, dok organizovanje podrazumeva jasno definisanje zadataka i odgovornosti putem komunikacionih kanala. U procesu vođenja, komunikacija ima centralnu ulogu u motivisanju zaposlenih, rešavanju konflikata i izgradnji poverenja, dok kontrola zavisi od tačnih i pravovremenih povratnih informacija (Robbins, 2019). Istraživanja pokazuju da menadžeri provode između 50% i 80% svog radnog vremena u različitim oblicima komunikacije, što potvrđuje njenu dominantnu ulogu u upravljačkom procesu (Robbins & Judge, 2017). Kroz sastanke, izveštaje, prezentacije i neformalne razgovore, menadžeri prikupljaju podatke, usmeravaju zaposlene i obezbeđuju koordinaciju aktivnosti.

U savremenim organizacijama, naročito u zdravstvenom i farmaceutskom sektoru, kvalitet komunikacije direktno utiče na sigurnost, efikasnost i kvalitet usluga. Svetska zdravstvena organizacija (WHO, 2017) ističe da su greške u komunikaciji među najčešćim uzrocima organizacionih propusta u zdravstvenim sistemima. Zbog toga se komunikacija u menadžmentu sve više posmatra kao strateški resurs, a ne samo operativna funkcija.

Vrste komunikacije u organizaciji

U organizacijama se razlikuje više vrsta komunikacije, koje se međusobno dopunjuju i zajedno čine kompleksan komunikacioni sistem. Najčešća podela obuhvata formalnu i neformalnu komunikaciju, kao i verbalnu i neverbalnu komunikaciju. Formalna komunikacija odvija se kroz unapred definisane kanale i prati organizacionu hijerarhiju. Ona uključuje službene sastanke, izveštaje, memorandumne i pisana uputstva. Njena osnovna prednost jeste jasnoća, evidencija i odgovornost, jer omogućava praćenje odluka i zadataka (Daft, 2016).

Neformalna komunikacija odvija se spontano i ne prati stroge hijerarhijske kanale. Iako često nosi rizik širenja netačnih informacija, ona ima značajnu ulogu u izgradnji međuljudskih odnosa, poverenja i organizacione kulture. Istraživanja pokazuju da neformalna komunikacija može podstaći kreativnost i inovativnost, jer omogućava slobodnu razmenu ideja (Clampitt, 2016).

Verbalna komunikacija, bilo usmena ili pisana, ključna je za jasno prenošenje informacija, dok neverbalna komunikacija govor tela, ton glasa i mimika često ima snažan uticaj na percepciju poruke. Mehrabian (1971) ukazuje da neverbalni signali

igraju važnu ulogu u prenošenju emocija, ali naglašava da se njegovi nalazi odnose na specifične kontekste emocionalne komunikacije, što se često pogrešno generalizuje.

Uloga komunikacije u menadžmentu

Proces donošenja menadžerskih odluka u velikoj mjeri zavisi od kvaliteta informacija koje menadžer prima, obrađuje i prenosi dalje. Komunikacija predstavlja osnovni mehanizam putem kojeg te informacije cirkulišu u organizaciji (Robbins & Coulter, 2018). Kada je komunikacioni sistem dobro postavljen i obezbjeđuje jasan protok informacija, definisane kanale, pouzdane izvore podataka i pravovremeno izvještavanje, menadžer raspolaže adekvatnom osnovom za procjenu situacije, identifikovanje problema i izbor optimalnog rješenja (Daft, 2016). Suprotno tome, nedovoljna, neprecizna ili neorganizovana komunikacija može dovesti do donošenja odluka na osnovu fragmentarnih ili netačnih informacija, što često rezultira operativnim zastojevima, povećanim troškovima, padom produktivnosti i narušavanjem kvaliteta poslovnih procesa (Mintzberg, 2009). U savremenom menadžmentu posebno se naglašava značaj komunikacione transparentnosti, odnosno slobodnog i dvosmjernog protoka informacija kroz sve organizacione nivoe, kako bi menadžer imao realnu i potpunu sliku o stanju u timu i organizaciji (Argenti, 2016). Brojna istraživanja ukazuju da participativno donošenje odluka, u kojem menadžer aktivno uključuje zaposlene u razmjenu informacija i diskusiju, vodi kvalitetnijim odlukama i većem stepenu prihvatanja i posvećenosti njihovoj realizaciji (Vroom & Jago, 2007).

Komunikacija ima ključnu ulogu i u izgradnji motivisanog i produktivnog radnog okruženja. Zaposleni koji dobijaju jasne instrukcije, redovne povratne informacije i podršku od strane menadžera osjećaju se sigurnije u svom radu i bolje razumiju očekivanja koja se pred njih postavljaju (Hackman & Johnson, 2013). Takva jasnoća doprinosi smanjenju stresa, povećanju samopouzdanja i jačanju osjećaja profesionalne kompetentnosti. Istraživanja u oblasti organizacionog ponašanja potvrđuju da kvalitetna interna komunikacija pozitivno utiče na zadovoljstvo poslom i angažovanost zaposlenih (Robbins & Judge, 2017).

Motivacija zaposlenih ne zavisi isključivo od sadržaja poruke, već i od načina na koji se ona prenosi. Menadžeri koji koriste otvoren, partnerski stil komunikacije i pokazuju spremnost da saslušaju mišljenja zaposlenih stvaraju atmosferu povjerenja i pripadnosti (Northouse, 2021). **Aktivno slušanje**, koje podrazumijeva pažnju, postavljanje potpitanja i povratno saopštavanje ključnih tačaka, smatra se jednim od najvažnijih elemenata uspješne komunikacije u motivacionom procesu (Rogers & Farson, 1957). Pored toga, ohrabrivanje zaposlenih kroz verbalno priznanje, isticanje postignuća i konstruktivnu povratnu informaciju direktno utiče na njihovu unutrašnju motivaciju i radni učinak (Deci & Ryan, 2000). Timski rad predstavlja jednu od ključnih komponenti savremenog menadžmenta, bez obzira na sektor poslovanja. Nijedan tim ne može efikasno funkcionisati bez jasne, pravovremene i dvosmjerne komunikacije među članovima (Salas et al., 2015). Komunikacija u timu omogućava dijeljenje informacija, raspodjelu zadataka, usklađivanje aktivnosti i zajedničko rješavanje problema. Menadžer ima centralnu ulogu u oblikovanju komunikacionih obrazaca unutar tima, jer svojim stilom komuniciranja postavlja standarde saradnje i povjerenja (Yukl, 2013).

Uspješni timovi kombinuju formalne komunikacione kanale, koji obezbjeđuju organizaciju i kontrolu rada, sa neformalnim kanalima koji podstiču razmjenu ideja, kreativnost i izgradnju međuljudskih odnosa (Clampitt, 2016). Otvorena i konstruktivna komunikacija doprinosi većoj inovativnosti i spremnosti zaposlenih da predlažu nova rješenja i unapređenja. U farmaceutskim i zdravstvenim organizacijama, gdje su procesi složeni i visoko regulisani, efikasna interna komunikacija i timski rad od presudnog su značaja za bezbjednost, kvalitet i kontinuitet usluga (WHO, 2017). Menadžer mora posjedovati razvijene komunikacione vještine kako bi obezbijedio pravilno prenošenje odluka, koordinaciju aktivnosti i podršku timu u svakodnevnom radu.

Komunikacione vještine menadžera

Komunikacione vještine predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata profesionalnog profila menadžera i čine osnovu uspješnog obavljanja svih menadžerskih funkcija. Savremeni menadžment podrazumijeva stalnu razmjenu informacija, koordinaciju ljudi i procesa, kao i upravljanje odnosima unutar organizacije, zbog čega se komunikacija smatra strateškim menadžerskim alatom, a ne samo tehničkim procesom razmjene poruka (Robbins & Coulter, 2018). Efikasan menadžer mora biti sposoban da jasno prenese informacije, da sluša i razumije sagovornike, te da prilagodi svoj stil komunikacije različitim situacijama, organizacionim nivoima i potrebama tima. Jedna od ključnih komunikacionih vještina menadžera jeste aktivno slušanje, koje podrazumijeva punu pažnju prema sagovorniku, postavljanje potpitanja, provjeru razumijevanja i uvažavanje izrečenog. Prema Rogersu i Farsonu, aktivno slušanje predstavlja osnovu kvalitetne interpersonalne komunikacije i značajno doprinosi izgradnji povjerenja između menadžera i zaposlenih (Rogers & Farson, 1957). Istraživanja pokazuju da menadžeri koji aktivno slušaju zaposlene bolje razumiju probleme u organizaciji i efikasnije rješavaju konflikte (Hackman & Johnson, 2013).

Jasno i precizno izražavanje, kako u usmenoj tako i u pisanoj komunikaciji, predstavlja još jednu ključnu vještinu. Nejasne, dvosmislene ili preopterećene poruke povećavaju rizik od pogrešnog tumačenja, grešaka u radu i smanjene efikasnosti. Daft (2016) ističe da menadžeri moraju prilagoditi strukturu i sadržaj poruke cilju komunikacije i nivou razumijevanja primaoca, posebno u složenim organizacionim sistemima kao što su zdravstvene i farmaceutske ustanove.

Sposobnost davanja i primanja povratnih informacija takođe ima centralnu ulogu u menadžerskoj komunikaciji. Konstruktivna povratna informacija omogućava zaposlenima da razumiju kako se njihov rad procjenjuje, koje su njihove jake strane i u kojim oblastima je potrebno unapređenje. Prema Northouseu (2021), menadžeri koji redovno pružaju jasne i uravnotežene povratne informacije doprinose većem stepenu angažovanosti, motivacije i profesionalnog razvoja zaposlenih. Istovremeno, spremnost menadžera da prihvati povratne informacije od saradnika ukazuje na otvorenost i razvijenu lidersku zrelost.

Posebno značajna komunikaciona kompetencija jeste emocionalna inteligencija, koja podrazumijeva sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i upravljanja sopstvenim emocijama, kao i emocijama drugih učesnika u komunikaciji. Goleman (1998) ističe da emocionalno inteligentni lideri ostvaruju bolje odnose sa zaposlenima, efikasnije upravljaju stresnim situacijama i stvaraju pozitivnu organizacionu klimu. U

menadžerskom kontekstu, emocionalna inteligencija omogućava prilagođavanje komunikacije emocionalnom stanju sagovornika i adekvatno reagovanje u konfliktnim ili kriznim situacijama.

Važan aspekt komunikacionih vještina menadžera odnosi se i na prilagođavanje komunikacije sagovorniku. To znači da menadžer treba da mijenja ton, stil, složenost poruke i način izlaganja u zavisnosti od sagovornika, hijerarhijskog nivoa, kulturnog konteksta i ciljeva komunikacije. Clampitt (2016) naglašava da fleksibilnost u komunikaciji omogućava menadžeru da istu poruku prenese različitim grupama zaposlenih na način koji je njima razumljiv i prihvatljiv.

Istraživanja Clampitta i Downsa (1994) potvrđuju da otvorena, transparentna i dvosmjerna komunikacija ima direktan pozitivan uticaj na produktivnost, zadovoljstvo zaposlenih i kvalitet radne atmosfere. Organizacije u kojima menadžeri posjeduju razvijene komunikacione vještine bilježe manji broj konflikata, viši nivo povjerenja i veću spremnost zaposlenih da učestvuju u timskom radu i inovativnim aktivnostima. Ovi nalazi ukazuju da uspješni menadžeri ne samo da posjeduju komunikacione vještine, već ih kontinuirano razvijaju i aktivno primjenjuju u svakodnevnoj praksi.

Zaključak

Komunikacija je jedan od najvažnijih elemenata savremenog menadžmenta i ključni faktor uspešnog funkcionisanja organizacije. Komunikacija nije samo tehnički proces razmene informacija, već kompleksan sistem međuljudskih interakcija koji utiče na organizacionu kulturu, motivaciju zaposlenih, efikasnost timskog rada i kvalitet donošenja odluka. Menadžeri koji razumiju komunikaciju kao strateški resurs doprinose većoj produktivnosti, boljoj koordinaciji i stabilnijim organizacionim odnosima. Uspostavljanje jasnih i transparentnih komunikacionih kanala omogućava da informacije budu tačne, blagovremene i dostupne svim učesnicima procesa. Time se smanjuje rizik od nesporazuma, zastoja i konflikata, dok se istovremeno povećava nivo poverenja između menadžera i zaposlenih. Posebno je važno naglasiti da kvalitet komunikacije direktno utiče na organizacionu klimu, jer otvorena i dvosmjerna komunikacija podstiče inovativnost, osećaj pripadnosti i spremnost zaposlenih na profesionalni doprinos.

Rezultati

Rezultati teorijskih i empirijskih istraživanja prikazanih u radu potvrđuju da su razvijene komunikacione veštine menadžera direktno povezane sa boljom koordinacijom timova, većim zadovoljstvom zaposlenih i višim nivoom organizacione efikasnosti. Savremeni menadžeri suočeni su sa izazovima digitalizacije, ubranog protoka informacija i rada u multidisciplinarnim timovima, što zahteva kontinuirano unapređenje komunikacionih kompetencija. Stoga se može zaključiti da ulaganje u razvoj komunikacionih strategija i vještina predstavlja dugoročnu investiciju u kvalitetu upravljanja, sigurnosti procesa i održivom razvoju organizacije.

Zbog toga menadžeri moraju kontinuirano razvijati svoje komunikacione veštine, unapređivati protok informacija i graditi radno okruženje u kojem je komunikacija otvorena, jasna i profesionalna.

Literatura

1. Argenti, P. A. (2016). *Corporate Communication*. McGraw-Hill Education.
2. Clampitt, P. G. (2016). *Communicating for Managerial Effectiveness*. Sage Publications.
3. Clampitt, P. G., & Downs, C. W. (1994). Employee perceptions of the relationship between communication and productivity. *Journal of Business Communication*, 31(1), 5–28.
4. Daft, R. L. (2016). *Management* (12th ed.). Cengage Learning.
5. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54–67.
6. Goleman, D. (1998). *Working with Emotional Intelligence*. Bantam Books.
7. Hackman, M. Z., & Johnson, C. E. (2013). *Leadership: A Communication Perspective*. Waveland Press.
8. Mehrabian, A. (1971). *Silent Messages*. Wadsworth Publishing. <https://www.apa.org/monitor/oct01/silent>
9. Mintzberg, H. (2009). *Managing*. Berrett-Koehler Publishers.
10. Nikitović, S. Vujičić *Preduzetništvo*, (2020) Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, ISBN - 978-86-6069-167-7,
11. Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and Practice* (9th ed.). Sage Publications.
12. Robbins, S. P. (2019). *Organizational Behavior* (18th ed.). Pearson.
13. Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (13th ed.). Pearson.
14. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed.). Pearson Education.
15. Rogers, C. R., & Farson, R. E. (1957). Active listening. Industrial Relations Center, University of Chicago.
16. Salas, E., Sims, D. E., & Burke, C. S. (2015). Is there a “Big Five” in teamwork? *Small Group Research*, 36(5), 555–599.
17. Vroom, V. H., & Jago, A. G. (2007). The role of the situation in leadership. *American Psychologist*, 62(1), 17–24.
18. Vujičić, S., Milić M., Tomić Lj., Mesarović A., Prljčić K. (2024) „Uticaj komunikacije na zadovoljstvo korisnika apotekarskih usluga” Prva naučno-stručna konferenciji "Aktuelnosti u farmaciji i biomedicini“, Bijeljina
19. World Health Organization (WHO). (2017). *Communication during patient hand-overs*. WHO Press.
20. Yukl, G. (2013). *Leadership in Organizations*. Pearson.

THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION IN MODERN MANAGEMENT

*Sladana Vujičić¹, Kristina Vujačić², Suzana Dragičević³, Pavle Nikolić⁴,
Dragana Radosavljević⁵,*

Abstract

Communication represents one of the key pillars of modern management and a fundamental prerequisite for the efficient functioning of an organization. In conditions of rapid change, complex organizational structures, and increasing market demands, the quality of communication directly affects managerial decision-making processes, employee motivation, teamwork, and overall business performance.

The aim of this paper is to analyze the importance of communication in contemporary management, with particular emphasis on its basic forms, functions, and role in the process of human resource management. The paper views communication as a strategic managerial tool rather than merely a technical process of information exchange. Special attention is devoted to the impact of communication on managerial decision-making, employee motivation, team effectiveness, and the development of a positive organizational culture.

Keywords: communication, management, decision-making, teamwork, communication skills.

¹ Sladana Vujičić, Faculty of Health Care, University of Bijeljina, Bijeljina, BiH, dekan.fzs@ubn.rs.baristina

² Kristina Vujačić, Faculty of Pharmacy, University of Bijeljina, Bijeljina, BiH, kristina.vujacic.nk@gmail.com

³ Suzana Dragičević, Faculty of Pharmacy, University of Bijeljina, Bijeljina, BiH, pejicsuzana16@gmail.com

⁴ Pavle Nikolić, Faculty of Pharmacy, University of Bijeljina, Bijeljina, BiH, pavlenikolic2003@gmail.com

⁵ Dragana Radosavljević, Faculty of Pharmacy, University of Bijeljina, Bijeljina, BiH, dragana9763@gmail.com